

APRIMORANDO O DESEMPENHO DO DATA SNOOPING ITERATIVO VIA REDES NEURAS ARTIFICIAIS

STEFANO SAMPAIO SURACI¹
LEONARDO CASTRO DE OLIVEIRA²
IVANDRO KLEIN³
RONALDO RIBEIRO GOLDSCHMIDT⁴
MAURÍCIO CARVALHO MATHIAS DE PAULO⁵
IVANILDO BARBOSA⁶
DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS⁷

¹Instituto Militar de Engenharia – stefano@ime.eb.br

²Instituto Militar de Engenharia – leonardo@ime.eb.br

³Instituto Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná – ivandro.klein@ifsc.edu.br

⁴Instituto Militar de Engenharia – ronaldo.rgold@ime.eb.br

⁵Instituto Militar de Engenharia – mauricio.paulo@ime.eb.br

⁶Instituto Militar de Engenharia – ivanildo@ime.eb.br

⁷Instituto Militar de Engenharia – daniel.rodrigues@ime.eb.br

Um dos maiores desafios da análise de dados geodésicos, a identificação de outliers é uma das tarefas nas quais a abordagem com modelos de inteligência artificial pode ser vantajosa [1]. O *data snooping* iterativo (*iterative data snooping* - IDS) [2] é o procedimento clássico (baseado em testes estatísticos) mais conhecido para a identificação de outliers em redes geodésicas. A partir de resultados do ajustamento da rede pelo Método dos Mínimos Quadrados, caso a maior estatística de teste $\max(w_i)$ seja maior que o valor crítico previamente estabelecido, a respectiva (*i-ésima*) observação é identificada como outlier e removida da amostra; e o procedimento é reiniciado, até que nenhuma observação seja identificada. Contudo, o IDS apresenta fraco desempenho para o caso de redes de baixa redundância [3], ou seja, com número de redundância médio [2] $r = (m-n)/m < 0,5$, sendo m a quantidade de observações e n a quantidade de parâmetros da rede geodésica. Principalmente em cenários de baixa redundância de observações, a máxima estatística de teste pode ser igual em duas (ou mais) observações, o que ocorre quando o coeficiente de correlação destas é igual a um (máxima correlação). Neste caso, [4] propõem que se interrompa o IDS sem identificar qualquer uma delas, pois não há elementos para afirmar qual, de fato, é um outlier. Este tipo de ocorrência é conhecido como empate estatístico (*statistical overlap*), e implica na detecção de outlier, mas sem identificação (sabe-se que há outlier dentre as observações do empate estatístico, sem saber exatamente em qual observação). Ao se implementar computacionalmente a verificação de ocorrência de empate estatístico, torna-se necessário estipular algum nível de tolerância, dado que até mesmo pelas aproximações dos cálculos computacionais, o algoritmo do IDS encontrará um único $\max(w_i)$, caso não seja explicitamente programado para realizar a referida verificação. Nesta pesquisa, o IDS, quando aplicado levando em conta a possibilidade de empate estatístico (com respectivo nível de tolerância), nos termos de [4], foi chamado de IDSi (IDS interrompe); enquanto o caso de se prosseguir sem considerar o empate estatístico, não previsto na proposta original de [2], foi chamado de IDSe (IDS exclui). No IDSe apenas a observação de $\max(w_i)$ é excluída, mesmo que haja na amostra outra observação com w_i muito próximo, mas não idêntico. Contudo, cabe ressaltar que, em ambos casos, há informações como as estatísticas de teste das demais observações e a posição das observações com empate estatístico, bem como daquelas identificadas em iterações anteriores ao empate, que podem estar sendo pouco aproveitadas para decisão final do IDS sobre os outliers. Neste sentido, este trabalho tem como proposta a aplicação de redes neurais artificiais do tipo *perceptron* multicamadas (*multi-layer perceptron* – MLP) sobre estas informações do IDSi e do IDSe, com o intuito de potencializar o desempenho na identificação de outliers, além de apresentar uma comparação também inédita entre os desempenhos do IDSi e do IDSe. A rede de nivelamento analisada, adaptada de [5], consta da Figura 1. As observações foram consideradas independentes e com suas variâncias adotadas sendo as mesmas da respectiva referência. Trata-se de uma rede com 16 observações, 1 estação de altitude conhecida e 10 estações com altitude a determinar, ou seja, $r = (16-10)/16 = 0,375 < 0,5$ (baixa redundância). Para construção da base de dados, seguindo o procedimento apresentado em

[1], cenários de Monte Carlo (250.000 para o conjunto de treinamento e 200.000 para o conjunto de teste) da rede geodésica analisada foram simulados, incluindo exemplos sem outlier, com 1 outlier de pequena magnitude $3-6\sigma_i$ (sendo σ_i o desvio padrão da respectiva observação), com 1 outlier de grande magnitude $6-9\sigma_i$, com 2 outliers de pequena magnitude $3-6\sigma_i$ e com 2 outliers de grande magnitude $6-9\sigma_i$. O IDSi (com tolerância de 10^{-4} para empate estatístico) e o IDSe foram aplicados em cada um dos cenários de Monte Carlo, sendo que cada cenário contém 16 observações geodésicas e cada observação possui 4 atributos, sendo eles: a) w_i da primeira iteração do IDSi (que é o mesmo para o IDSe); b) classificação binária - “0” (não outlier) ou “1” (outlier) produzida com o IDSi; c) mesma classificação binária, produzida com o IDSe; d) classificação binária, atribuindo “1” às observações com empate estatístico (no IDSi) e “0” às demais. Isto totaliza 64 atributos de entrada (4 X 16) em cada cenário de rede geodésica. As redes neurais foram treinadas para identificar quais das 16 observações de cada cenário foram geradas com outliers pelo procedimento Monte Carlo, que armazenou essa informação em 16 atributos binários (outlier ou não outlier) para cada cenário. Com isso, a arquitetura do MLP foi composta de 64 unidades de entrada e 16 neurônios de saída. Ademais, foram incluídas duas camadas ocultas, com 42 e 21 neurônios, nesta ordem, sem contar os neurônios de *bias*. As funções de ativação adotadas foram a *ReLU* nas camadas ocultas e a sigmoide na de saída; e no treinamento do MLP foi utilizado o otimizador *Adam* com taxa de aprendizado de 0,001. Para promover uma comparação imparcial entre o IDSi, o IDSe e o MLP, a mesma taxa de falsos positivos $\alpha=5\%$ foi adotada para todos eles. Este controle de falsos positivos foi realizado no conjunto de cenários sem outliers, pelo método descrito em [6]. Com isso, a taxa de sucesso (TS) nos cenários sem outliers foi de 95% para as três técnicas analisadas. A Figura 2 apresenta a TS na identificação de outliers para as outras 4 diferentes configurações dos mesmos e também a taxa média de sucesso (TMS), que é a médias destas 4 TSs obtidas nos cenários com outlier(s), considerando os exemplos do conjunto de teste. Com a quantidade de cenários do conjunto de teste adotada, garante-se que o desvio padrão das TMSs é sempre inferior a 0,12% [7], ou seja, fica assegurada uma precisão para as TMSs que pode ser considerada aceitável para a comparação entre estas. Da análise de resultados, nota-se que o IDSe apresentou melhor acurácia que o IDSi na identificação de outliers. Em especial, verifica-se que o MLP superou ambos IDS com larga vantagem para todas as configurações de outliers, sendo sua TMS aproximadamente 164% e 54% maior que a do IDSi e do IDSe, respectivamente. Portanto, nota-se que a proposta deste trabalho de aprimorar resultados do IDS com redes neurais é bastante promissora. Nesta configuração de rede geodésica, a rede neural foi capaz de utilizar os resultados de dois métodos distintos para obter métricas superiores a usá-los individualmente. Trabalhos futuros devem estender esta análise para redes geodésicas com diferentes redundâncias, investigar aspectos do ajuste de hiperparâmetros do MLP e verificar a possibilidade de construção de outros atributos para a base de dados que possam contribuir para um desempenho ainda mais significativo na identificação de outliers.

Figura 1 – Geometria da rede de nivelamento.

Fonte: adaptado de [5].

Figura 2 – TSs/TMS do IDS e do MLP.

Fonte: elaborada pelos autores.

Palavras-chaves: rede geodésica; outlier; aprendizado de máquina; *perceptron* multicamadas.

Referências

- [1] SURACI, S. S. **Identificação de outliers em redes GNSS e de nivelamento: uma abordagem baseada em metaclassificação.** 168 p. Tese (D.Sc.) — Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, RJ, 2024.
- [2] TEUNISSEN, P. J. G. **Testing Theory: An Introduction.** 2. ed. Delft, Netherlands: Delft University Press, 2006. 147p.
- [3] KLEIN, I.; SURACI, S. S.; OLIVEIRA, L. C. de; ROFATTO, V. F.; MATSUOKA, M. T.; BASELGA, S. An attempt to analyse Iterative Data Snooping and L1-norm based on Monte Carlo simulation in the context of leveling networks. **Survey Review**, v. 54, n. 382, p. 70–78, 2022.
- [4] ROFATTO, V. F.; MATSUOKA, M. T.; KLEIN, I.; VERONEZ, M. R.; SILVEIRA, L. G. da. A Monte Carlo-Based Outlier Diagnosis Method for Sensitivity Analysis. **Remote Sensing**, v. 12, n. 5, 860, 2020.
- [5] GEMAEL, C. **Introdução ao ajustamento de observações: aplicações geodésicas.** Curitiba, PR: editora UFPR, 1994. 319p.
- [6] SURACI, S. S.; OLIVEIRA, L. C.; KLEIN, I.; ROFATTO, V. F.; MATSUOKA, M. T.; BASELGA, S. Monte Carlo-Based Covariance Matrix of Residuals and Critical Values in Minimum L1-Norm. **Mathematical Problems in Engineering**, v. 2021, 8123493, 2021.
- [7] SURACI, S. S.; OLIVEIRA, L. C.; KLEIN, I.; GOLDSCHMIDT, R. Optimal Minimum L1-norm Criteria for Outlier Identification in GNSS and Leveling Networks. **Journal of Surveying Engineering**, v. 149, n. 4, p. 04023016, 2023.